

JIA

Jurnal Ilmu Administrasi

Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

**Etika Pembangunan Birokrasi Pemerintahan, Politik, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Maluku Utara
Perencanaan Pembangunan Daerah: Suatu Telaahan Dan Kajian Akademik**

Oleh: **Abdurrahman Kader**

Bayangan Etnosentrisme dan Disintegrasi Nasional

Oleh: **Agusmawanda, S.ip, M.ip**

Manajemen Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Oleh: **Djamila Abbas**

Kebijakan Desentralisasi Fiskal Sebagai Upaya Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah

Oleh: **Muammil Sun'an**

Praktek Etika Administrasi Publik Dalam Konstruksi Pencegahan Korupsi (perspektif Dialektika Idealisme Hegelian)

Oleh: **Saiful Deni**

**Perempuan dan Politik Affirmative Action (implementasi Peraturan Kpu No 7/ Tahun 2013 Terhadap
30% Kuota Perempuan Dalam Daftar Calon Legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara)**

Oleh: **Aji Deni**

Jurnal Ilmu Administrasi

Ketua Redaksi

AJI DENI

Dewan Redaksi

ABUBAKAR M. NUR
BAKAR DJIBAT
MAKBUL A.H. DIN

Redaksi Pelaksana

THAMR1N HUSEIN
SYAHRIL SANGAJI

Mitra Bestari

PROF. DRS. SOLICHIN ABDUL WAHAB, MA., PH.D (UNIBRAW MALANG)
PROF. DRS. M. MASUD SAID, MM., PH.D (UMM MALANG)
PROF. DR. MAPPA NASRUN, MA (UNHAS MAKASSAR)
PROF. DR. SURATMAN NUR, M.SI (UNHAS MAKASSAR)

Sekretariat dan Pemasaran

PPs Ilmu Administrasi UMMU
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Alamat Redaksi

PPs Ilmu Administrasi UMMU
JL. K.H.Ahmad Dahlan Kelurahan Sasa
Ternate Selatan e-mail: pasca_ummu@yahoo.com

VOLUME III NO. 5 JUNI 2013

DAFTAR ISI

EDITORIAL:

**ETIKA PEMBANGUNAN BIROKRASI PEMERINTAHAN, POLITIK,
DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI MALUKU UTARA — 3**

NO 1

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH: Suatu Telaah dan Kajian Akademik
Oleh: Abdurrahman Kader — 7

NO 2

BAYANGAN ETNOSENTRISME DAN DISINTEGRASI NASIONAL
Oleh: Agusmawanda, S.IP, M.IP — 24

NO 3

**MANAJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH**
Oleh: Djamil Abbas — 31

NO 4

KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL SEBAGAI UPAYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
Oleh : Muammil Sun'an — 39

No 5

**PRAKTEK ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM KONSTRUKSI PENCEGAHAN KORUPSI
(Perspektif Dialektika Idealisme Hegelian)**

Oleh: Saiful Deni — 54

NO 6

**PEREMPUAN DAN POLITIK AFFIRMATIVE ACTION
(Implementasi Peraturan KPU No 7/ Tahun 2013 terhadap 30% Kuota Perempuan dalam Daftar
Calon Legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara)**

Oleh: Aji Deni — 74

EDITORIAL

ETIKA PEMBANGUNAN BIROKRASI PEMERINTAHAN, POLITIK, DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DI MALUKU UTARA

PEMBACA yang Budiman, Jurnal JIA Volume 3 Nomor 5 Juni 2013 ini mempublikasiksan beberapa hasil-hasil penelitian berkaitan dengan pembangunan, manajemen sumber daya manusia, desentralisasi pemerintahan, etika administrasi publik demi pemberantasan korupsi birokrasi, otonomi daerah, maupun implementasi kebijakan affirmative action 30% perwakilan dalam pencalonan politisi perempuan di daftar caleg di DPRD Provinsi Maluku Utara.

Artikel pertama, Abdurrahman Kader, membahas Pembangunan adalah sebagai ikhtiar yang dilakukan oleh manusia secara terencana dan terukur dalam kerangka untuk memenuhi kebutuhan manusia yang memang kompleks. Pembangunan membutuhkan perencanaan yang baik, menyeimbangkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas tetapi ketersediaan SDA yang terbatas. Pemda belum mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berdasarkan potensi dan karakteristik daerah, serta tidak dikaji secara akademik.

**Abdurrahman Kader,
membahas Pem-
angunan adalah
sebagai ikhtiar yang
dilakukan oleh manusia
secara terencana dan
terukur dalam kerangka
untuk memenuhi
kebutuhan manusia yang
memang kompleks.
Pembangunan
membutuhkan
perencanaan yang baik,
menyeimbangkan
kebutuhan manusia yang
tidak terbatas tetapi
ketersediaan SDA yang
terbatas.**

Oleh karenanya, perencanaan pembangunan daerah idealnya dikaji secara matang dalam perspektif akademik, melibatkan seluruh komponen daerah, dan pembangunan daerah dirancang berdasarkan karakteristik daerah.

Artikel Kedua, Agusmawanda, menguraikan sejumlah kebijakan desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah kebijakan politik di Indonesia. Problem terbesar adalah menjembatani tidak berimbangnya kebijakan otonomi daerah mencakup isu-isu yang strategis seperti hubungan pusat-daerah. Pada masa Orde Baru, implementasi kebijakan otonomi daerah dituangkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974, dengan prinsip "nyata dan bertanggung jawab". Sedangkan pada masa Reformasi, kebijakan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004," dan menganut prinsip otonomi seluas-luasnya."

Artikel Ketiga, Djamilla Abbas, menawarkan penguatan SDM dalam kerangka manajemen organisasi dengan dengan filosofi Birokrasi Hegelian. MSDM adalah sesuatu yang mendesak di seluruh pemerintah daerah melalui perencanaan kebijakan yang matang dan terstruktur, didesain oleh aktor pemerintah daerah yang memiliki pengaruh untuk menentukan kebijakan pengembangan sumber daya manusia tersebut. Konsistensi penentu kebijakan bagi aparatur pemerintahan menginginkan kualitas kerja dan pelaksanaan fungsi dan tugas pokok dari pemerintah. Manajemen strategi dalam pengembangan sumber daya manusia tak dapat dihindari untuk dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja dari para aparatur pemerintah.

Artikel keempat, Muamil Sunan, menguraikan benang kusut desentralisasi fiskal di daerah yang diharapkan akan berdampak besar pada berbagai sektor ekonomi, seperti meningkatnya konsumsi, kebutuhan akan jasa perencanaan dan pembangunan, penyerapan buruh dan tenaga kasar. Disamping itu juga diharapkan dapat memicu kreativitas dan ide baru oleh para pelaku di daerah. Hal ini dapat dimaknai bahwa alasan ekonomi dari desentralisasi adalah alokasi efisiensi. Di mana, keputusan tentang pengeluaran publik yang dibuat oleh pemerintah lebih dekat dan lebih bertanggung jawab dengan permintaan dari daerah, oleh karenanya desentralisasi lebih rasional daripada sentralisasi. Selain itu juga, dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bersaing pemerintah dan mendorong inovasi, oleh karenanya pemerintah daerah akan selalu berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan penduduknya. Keuntungan yang lain adalah penduduk menjadi lebih suka untuk membayar kewajiban-kewajibannya untuk prioritas kemauannya, lebih dari itu, masyarakat ikut berpartisipasi memberikan pelayanan.

Artikel Kelima, Saiful Deni, sebagai hasil kajian pustaka, menawarkan etika administrasi publik terhadap upaya pencegahan korupsi dalam tubuh birokrasi. Syaratnya, harus didukung berbagai penegak hukum untuk memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, kejujuran, transparansi, pendidikan anti korupsi, bahkan preverensi juga membutuhkan pengelolaan dari administrasi publik seperti; integritas pejabat publik, sistem manajemen publik, dan lingkungan regulasi yang transparan. Potensi terse-

**Muamil Sunan,
menguraikan benang
kusut desentralisasi fiskal
di daerah yang
diharapkan akan
berdampak besar pada
berbagai sektor ekonomi,
seperti meningkatnya
konsumsi, kebutuhan
akan jasa perencanaan
dan pembangunan,
penyerapan buruh dan
tenaga kasar. Disamping
itu juga diharapkan
dapat memicu kreativitas
dan ide baru oleh para
pelaku di daerah.**

Hasil penelitian lapangan ini berupa Tuntutan *Affirmative Action* bagi 30 persen perwakilan perempuan dalam daftar caleg pemilu legislative 2014 menarik dikaji. Hal ini disebabkan karena partai politik harus taat dan tunduk pada PKPU No. 7/2013 tentang pengaturan penempatan Nomor urut dalam daftar caleg di setiap daerah pemilihan.

but dapat diwujudkan melalui etika penyelenggaraan negara. Etika menjadi landasan pijak dalam melaksanakan setiap kebijakan, perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, dan berbagai produk pemerintahan. Etika mengajarkan bagaimana seorang pejabat berperilaku, menghargai norma-norma, menghindari perbuatan yang salah, bahkan tidak mengambil hak-hak orang lain, dan melakukan perbuatan korupsi pada lembaga, dimana seseorang itu bekerja.

Artikel keenam, ditawarkan Aji deni. Hasil penelitian lapangan ini berupa Tuntutan *Affirmative Action* bagi 30 persen perwakilan perempuan dalam daftar caleg pemilu legislative 2014 menarik dikaji. Hal ini disebabkan karena partai politik harus taat dan tunduk pada PKPU No. 7/2013 tentang pengaturan penempatan Nomor urut dalam daftar caleg di setiap daerah pemilihan. Studi awal ini bermaksud untuk melihat bervariasinya nomor urut sebagai implikasi dari tarik menarik dalam penempatan urut caleg sebagai ranah politik dan keharusan penempatan nomor urut sebagai asumsi kelengkapan tertib administrasi sebagai syarat untuk memenuhi ketentuan hukum dimaksud. Studi awal ini juga mencoba memprediksi relevansi nomor urut caleg perempuan, prosentasi jumlah caleg perempuan, prosentasi pemilih perempuan dan hubungannya dengan peluangnya dalam keterpilihannya dalam perolehan Kursi di DPRD Provinsi Maluku Utara.

Demikianlah publikasi Jurnal edisi ini. Terima kasih. •

Ternate, Juni 2013

Aji Deni (Pemimpin Redaksi)

PRAKTEK ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DALAM KONSTRUKSI PENCEGAHAN KORUPSI (Perspektif Dialektika Idealisme Hegelian)

SAIFUL DENI

ABSTRACK

The question that should be answered when discussing corruption and its preventive action is from the interest of public officials. The public officials have been a part of corruption problem in the state power. The actions of corruptor have become syndrome for whom trapped in corruptive action. Various ideas or state ideas, non state ideas in preventing corruptions are being intensified, but corruptions develop more and more. The raising corruption trend indicates abuse of power. The practice of public administration ethics is the idea in trying to analyze how to prevent corruption of Hegelian perspective dialectical idealism by formulating some synthesis as a new paradigm in the construction of the corruption prevention.

Keywords: ethics, public administration, corruption, Hegelian idealism

I. PENDAHULUAN

DEWASA ini pencegahan korupsi telah dilakukan dan dikaji secara mendalam. Baik itu dari sisi budaya, politik, ekonomi maupun hukum dengan diterbitkannya berbagai regulasi untuk mencegah korupsi. Tetapi hasilnya belum maksimal bagi masa depan Negara. Apa penyebabnya? Apakah karena ketika para pejabat publik yang menyelenggarakan pemerintahan yang memutuskan berbagai kebijakan pembangunan di Indonesia berperilaku etika administrasi publik yang buruk? salah meng-

gunakan wewenangnya sebagai pejabat publik, sehingga milik Negara pun dikorupsi tanpa mempertimbangkan etis atau tidaknya. Urgensi kajian etika administrasi publik sangat penting untuk didalami. Perbuatan Korupsi dalam konteks etika administrasi publik memiliki relevansi karena aksi atau perbuatan korupsi dilakukan oleh manusia administrator (aparatur-birokrasi). Dengan kata lain, perbuatan korupsi sebagai suatu penyimpangan perilaku bagi administrator dalam suatu pengambilan keputusan di organisasi pemerintah, juga dapat diorientasikan untuk mengurangi potensi korupsi (Frederickson, 1993).

Etika dapat berkorelasi positif dengan upaya untuk menangkal mal-administrasi seperti perbuatan jahat, praktek curang, korupsi, implementasi kebijakan defektif, dan biopatologi ;serta menerapkan prinsip-prinsip moral yang harus dijalankan para penguasa (Caiden,1982; Thompson, 1985).Dalam prakteknya birokrasi memerlukan kepekaaan etika untuk menjalankan kepentingan masyarakat (Henry, 1998). Dalam diskursus filsafat etika administrasi diartikan sebagai "*professional standars*" (kode etika), atau "*right rules of conduct*" aturan berperilaku yang benar, misalnya aparatur birokrasi seharusnya berperilaku yang benar dalam memberikan pelayanan publik (Denhardt, 1988; Keban, 2004).

Terjadinya perbuatan korupsi pada birokrat karena dalam melaksanakan tugas-

tugas dalam birokrasi pemerintahan tidak menjadikan nilai-nilai etika atau moral sebagai landasan utama sehingga terjadi perbuatan birokrat yang tidak etis atau tidak sah yang menutup-nutupi kedustaan, menghancurkan berbagai dokumen atau menahan informasi bagi kepentingan publik (Stein Berg & Austern, 1998).Etika dapat menangkal penyalahgunaan kekuasaan dengan nilai dan moral sedangkan administrasi adalah salah satu keputusan dan tindakan. Etika akan mencari benar dan salah, sedangkan administrasi harus membuat suatu pekerjaan itu dilakukan. Etika adalah abstrak, dan praktek administrasi konkrit (Frederickson, 1997). Jika hal ini digunakan dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan,maka ukuran-ukuran yang diambil dan dijadikan sebagai prinsip utama bagi aparat birokrat dalam menggunakan prinsip etika pada pelaksanaan pemerintahan dengan mempertimbangkan nilai dan moralitas, sehingga dapat menciptakan aparat birokrat yang selalu bertindak benar dan ataupun salah bagi aktivitas-aktivitas di pemerintahan.

Dukungan pentingnya etika administrasi dalam mencegah korupsi karena untuk mengurangi potensi korupsi bagi pemerintahan pada(1). Secara prosedural mengurangi potensi korupsi dalam bentuk pemberian kontrak (2). Menjalankan pemerintahan ke arah yang lebih baik dalam bentuk layanan kepada publik (Frederickson,

1993). Jadi singkatnya penerapan etika dan moralitas dari penguasa, sehingga bebas dari korupsi yang biasa dilakukan oleh pejabat atau penguasa untuk tujuan pribadi (Schultz, 2004). Berbagai alasan yang mendukung kajian korupsi dan pentingnya etika untuk mencegah korupsi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Diskursus korupsi menurut (Rohr, 1978) melihat bahwa etika menjadi tujuan utama dari birokrat untuk menghindari bermacam-macam patologi organisasi seperti (tanpa keahlian, inefisiensi, *red-tape*, memiliki tujuan lain bahkan isu-isu dari konflik kepentingan). Untuk menghindari penyimpangan tugas-tugas negara (Cooper, 2001) sebab penekanannya pada fungsi etika administrasi publik sebagai *virtue* atau *normative ethics* (kebajikan) yang harus digunakan dalam setiap konsep maupun praktis secara profesional oleh para penyelenggara administrasi. Tujuannya adalah untuk memproteksi barang-barang publik secara internal dari perbuatan korupsi yang dilakukan para administrator.

Fenomena-fenomena korupsi tersebut dapat dinilai sebagai "*immoral dan unethical*". Korupsi dipandang sebagai seperangkat tindakan penyimpangan dari standar-standar moral masyarakat yang berakibat kerugian, hilangnya rasa hormat dan kepercayaan untuk menjalankan kekuasaan konstitusi (Gould, 2001). Relevansi atau hubungan antara korupsi dengan etika admi-

nistrasi. Gerakan etika pada masa lalu dapat mengurangi korupsi pemerintahan. Signifikansi etika pemerintahan dan pelayanan publik memiliki beberapa alasan karena (1) meningkatnya penyuaipan oleh penguasa publik-kebanyakan politisi yang bergerak di dunia bisnis dalam skala kecil maupun besar. Korupsi sudah menjadi urusan pribadi dan sesuatu yang abadi bagi isu-isu publik, (2) makin bertambah orang-orang yang berbohong dengan sengaja pada korupsi pemerintahan, ini adalah sesuatu tindakan yang salah dan harus dilawan, (3) korupsi pemerintahan merupakan isu kebijakan dengan kekuatan "*carrying capacity*", (4) masalah-masalah etika pemerintahan adalah nilai tambah bagi institusi, dan (5) etika dapat memotong semua kebijakan dilapangan (Farazmand, 2001)

Etika sebagai daya tahan kekuasaan dari isu-isu korupsi pemerintahan dan membantu pemerintah melakukan atau membawa moralitas sebagai substansi dari kemampuan dan keberlanjutan untuk memahami masalah pokok dari suatu tindakan benar atau salah. Etika juga dapat memahami karakter-karakter utama dari para penguasa untuk mengurangi regulasi pemerintah yang *red-tape*, karena etika sangat menentukan posisi dari pekerjaan-pekerjaan pemerintahan. Bentuk-bentuk yang dapat disebutkan dari korupsi pemerintah seperti konflik kepentingan, penyuaipan dan pencurian (Frederickson and Ghore,

2005). Ahli lain dalam kajian ini misalnya, Uhr (2005) mengatakan bahwa etika secara ideal harus digunakan secara serius oleh pemerintahan untuk menyelesaikan masalah bahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dukungan terhadap gerakan etika dari pemerintah dengan alasan untuk publik dan pemerintah tentang komitmen dan integritas etika pemerintah. Masalah yang selalu dihadapi seperti manipulasi, korupsi dan kriminalitas. Hal ini benar-benar dilakukan para koruptor dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pada itu, (Garofalo and Geures, 2006) mengusung moralitas agen sebagai fundamental dari administrasi publik. Bahkan memperkenalkan moralitas sebagai "*motive for action*" karena moral tidak sekedar pengetahuan akan tetapi pengetahuan moral sebagai prinsip yang selalu eksis dalam mempertimbangan nilai pelayanan pada masyarakat. Aktor-aktor yang melakukan agen moral seperti legislatif, eksekutif dan warganegara. Pentingnya etika pejabat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Menzel, 2007) menjelaskan bahwa etika dari seorang pejabat negara adalah nilai dan prinsip-prinsip sebagai panduan perilaku yang benar dan salah. Sementara itu moral adalah sebagai substansi dasar dalam kehidupan manusia untuk memengaruhi kejahatan dan gaya hidup serta isu-isu moral lainnya seperti korupsi yang telah menjadi gaya hidup dan watak bagi pejabat

negara di era sekarang.

Pendekatan dalam praktek etika administrasi terhadap konstruksi pencegahan korupsi dari perspektif Dialektika Hegelian menginsyaratkan beberapa alasan; *pertama*, segala sesuatu yang terjadi atau semua tindakan manusia seperti perbuatan korupsi memiliki, sebab dan dampak serta keterkaitan antara satu unsur dengan unsur-unsur tertentu, *kedua*; manusia harus belajar dari sejarah masa lalu tentang kontradiksi dan pergumulan pemikiran tentang pemberantasan korupsi. Korupsi menjadi masalah negara yang selalu ada, tetapi para pemimpin negara dan penegak hukum tidak menjadikan persoalan korupsi sebagai pelajaran berharga untuk memberi inspirasi dalam melihat perubahan ke depan, *ketiga*; selalu melihat dunia sebagai suatu proses dinamis yang mendasari seluruh sejarah pemikiran serta pergulatan ide tentang proses perkembangan pemberantasan korupsi menjadi bagian proses yang dinamis menuju pengetahuan dan kesadaran dari suatu sistem, *keempat*; dalam rekonstruksi sejarah korupsi merupakan salah satu teori kritis yang muncul dengan melihat realitas sosial yang tengah berubah. Hegelian juga sebagai pemikir kritis melihat bahwa sistem pemberantasan korupsi harus dikritisi kelemahan-kelemahan dalam praktek penyelenggaraan.

Kelima, Dialektika Hegelian mengembangkan bentuk-bentuk logika sintetik men-

jadi sistem-sistem yang jauh lebih rinci untuk pemberantasan korupsi secara represif dan preventif. Hegelian menyusun keseluruhan dialektikannya atas dasar prinsip bahwa perkembangan sejarah berlangsung menurut pola sintetik (tesis, antitesis, dan sintesis). Dalam perspektif hegelian pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui pengajuan suatu tesis antitesis dan sintesis yang akhirnya menghasilkan suatu sintesis lewat pergulatan pemikiran tentang cara-cara memberantas korupsi secara dialektik.

Ini berarti berpikir dalam totalitas. Totalitas berarti keseluruhan mempunyai unsur-unsur yang saling (1) bernegasi (mengingkari dan diingkari), (2) saling kontradiksi (melawan dan dilawan), dan (3) saling bermediasi (memperantarai dan diperantarai), misalnya korupsi dapat terjadi karena adanya unsur individu dan masyarakat. Dalam hal ini bahwa individu saling berkontradiksi, bermediasi dan bernegasi terhadap masyarakat. Pemikiran dialektika hegelian justru mengharuskan unsur-unsur tersebut saling bertarung karena semua unsur dianggap mempunyai potensi kebenaran. Proses dialektika tidak sekedar suatu sintesis konsep korupsi dalam arti perpaduan, melainkan mengarah pada tujuan baru yakni rekonsiliasi, dimana meliputi pengertian; (a) pembaharuan sistem pemberantasan korupsi, (b) penguatan lembaga-lembaga penegakan hukum dan negara dan (c) perdamaian.

Seluruh proses dialektika dalam konteks rekonstruksi pencegahan korupsi sebenarnya merupakan realitas yang sedang bekerja. Bagi Hegelian realitas itu bukan sesuatu yang statis, tetapi selalu berkembang. Menggunakan dialektika Hegelian dalam rekonstruksi sejarah korupsi berarti berpikir dalam perspektif empiris-historis. Menggunakan dialektika Hegelian dalam rekonstruksi korupsi berarti berpikir dalam kerangka kesatuan teori dan praksis.

SIFAT DASAR MANUSIA SEBAGAI EMBRIO PRAKTEK DAN KONSTRUKSI KORUPSI

Secara substansial teori personalistik berorientasi pada kajian tentang "*human nature*". Kajian ini digagas oleh para filosof sebagai isuyang krusial dalam pergumulan politik, intelektual, dan kegagalan ideal manusia pada sebuah era. Korupsi sebagai fenomena tindakan individu yang menunjukkan sifat dasar manusia. Plato, Hobbes, Locke, Rousseau, dan Machiavelli (White, 2003; Sommit and Peterson, 2003). Menggambarkan tentang terma "*human nature*" merupakan bentuk perilaku manusia yang berimplikasi pada kebijakan pemerintah. Dalam konteks sejarah "*human nature*" dijadikan sebagai dasar untuk memahami sebuah realitas dasar manusia (Mc Manus, 2005).

Dalam konteks personal atau individual adalah mengkaji tentang perilaku individu yang dilakukan secara pribadi atau

pun kelompok dalam suatu tugas negara yang memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi sebagai fenomena dalam menurunkan derajat seseorang atau watak seseorang. Perilaku korupsi sebagai dampak atau konsekuensi sekunder dari "human nature" (sifat dasar manusia) yang selalu eksis dalam kehidupan. Sifat dasar manusia yang selalu muncul adalah kerakusan, berkelakuan koruptif, rasionalisasi, dan memaksimalkan keuntungan (Kupendeh, 1995). Bagaimanapun perilaku personalistik atau individu yang dilakukan di atas dipandang sebagai sesuatu yang khas atau khusus dari penyimpangan individu. Namun sedikit sekali dikaji padahal hal ini menjadi masalah dasar manusia dari sebab-sebab terjadinya korupsi (Johnton; 1982).

Sifat dasar manusia dalam pandangan Hobbesian sebagai evolusi menuju konteks manusia administrasi. Menurutnya manusia tipe ini dalam perilaku perjuangan di dunia selalu brutal dan kasar, yaitu sebuah dunia yang didasarkan pada aturan hasrat (Frederickson, 1993). Pandangan ini menunjukkan bahwa individu selalu meminimalkan suatu kebijakan untuk melakukan tindakan korupsi dan melindungi dari kesalahan-kesalahan yang dibuat (Caiden, 2005). Sifat dasar manusia (*human nature*) yang dipraktikkan oleh aktor negara dalam setiap pengambilan keputusan mendasarkan pada komitmen dan tujuan yang ber-

beda atau motivasi yang berbeda (Downs, 1967; Garofalo and Geures, 2006), mengklasifikasikan tentang kekuasaan, pendapatan, dan prestise yang mendominasi faktor-faktor motivasi dalam kekuasaan politik sebagai tujuan-tujuan legitimasi dari organisasi. Individu menjadi aktor utama dalam mendapatkan apa yang diinginkan dalam kekuasaan.

Dengan demikian bahwa aktor utama dari dimensi korupsi terletak pada (a) insidental-individual, di mana korupsi yang dilakukan secara individual pada suatu lingkungan/lembaga tertentu sebenarnya lembaga tersebut relatif termasuk 'bersih' dalam hal korupsi; (b) institusional-kelembagaan. Korupsi yang dipraktikkan pada institusi apabila melanda suatu lembaga atau suatu sektor kegiatan tertentu, di mana keseluruhan sektor atau lembaga secara lebih luas tidak korup; (c) sistemik-sosial, pada arena ini korupsi sudah menyerang seluruh lapisan masyarakat serta sistem kemasyarakatan. Segala proses kerja sistem dari masyarakat, korupsi menjadi rutin dan diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Hal semacam ini disebut dengan korupsi sistemik karena sudah mempengaruhi secara kelembagaan dan mempengaruhi tingkah laku individu pada semua tingkatan sistem politik, sosial, dan ekonomi (Girling (1997).

Jika pandangan Girling ini di analisis, maka korupsi birokratik itu terjadi karena

berbagai faktor yang mendukung baik dukungan kepentingan pribadi para penguasa birokrat maupun dukungan internal lembaga yang tersistematik dalam mendukung korupsi di lingkungan pemerintahan. Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi dirinya sendiri.

Tindakan korupsi merupakan transaksi dua pihak yang menduduki jabatan publik dan pihak yang bertindak sebagai pribadi swasta. Tindakan korupsi transaksi dilakukan, ketika satu pihak memberi sesuatu yang berharga (seperti uang atau aset lain yang lebih langgeng seperti hubungan keluarga atau persahabatan) untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atas keputusan-keputusan birokrasi pemerintah (Mas'ood, 2003). Pihak yang menyogok mungkin menginginkan status (misalnya gelar yang bergengsi) atau kekuasaan (suatu jabatan tinggi) atau mungkin keuntungan ekonomis (misalnya, kontrak sebagai *supplier* bagi pembelian barang pemerintah).

Semua perilaku korupsi didasarkan pada kepentingan personalistik. Tindakan para koruptor dalam pandangan teori ini didasarkan bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang sejajar dengan kepemilikan individu yang hanya dipengaruhi oleh pikiran dan moral sang individu bersangkutan

an. Dengan kata lain, korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dosa kumpulan-kumpulan individu karena genggamannya itu berada di tangan individu yang bersangkutan.

ETIKA ADMINISTRATOR SEBAGAI FENOMENA PEJABAT DALAM KONSTRUKSI KORUPSI

Dalam teori etika administrasi publik, penulis menggunakan tiga pendekatan, (1) teori teleologi dalam perspektif etika administrasi publik, (2) teori deontologi dalam perspektif etika administrasi publik, dan (3) teori *virtue ethics* (etika kebajikan). Ketiga teori etika ini digunakan untuk melihat dan memahami fenomena-fenomena etika pejabat publik atau perilaku-perilaku penguasa dalam menjalankan kekuasaan.

Teleologi dalam Etika Administrasi

Secara etimologis teori etika teleologis berasal dari "*telos*" yang berarti akhir. Teori etika teleologis dapat juga disebut sebagai teori etika konsekuensialis menilai "*bahwa baik buruk atau salah benar suatu tindakan dapat dilihat dari akibat atau konsekuensinya*". Suatu tindakan secara moral baik atau benar apabila berakibat baik (Rasunto, 2005). Dalam konteks perbuatan korupsi bagi teori ini dapat dipahami bahwa "*perbuatan korupsi adalah perbuatan yang salah karena berakibat atau memiliki konsekuensi yang buruk kepada negara, masyarakat, dan individu*". Jadi implikasinya bagi teori etika teleologi berkaitan

langsung dengan maksud dan tujuan yang menentukan apakah sesuatu itu dapat bermanfaat bagi kepentingan birokrat, masyarakat atau sebaliknya berakibat buruk pada individu maupun lembaga. Jadi teori etika teleologis memusatkan perhatian pada akibat atau konsekuensi.

Dalam konteks etika administrasi publik, teleologis menekankan pada semua kerangka pikir dan aktivitas dapat bernilai dan berimplikasi pada tujuan-tujuan kebijakan publik dan pelayanan yang terbaik. Bahkan kebijakannya memuaskan warga negara. Teori etika teleologi merupakan seperangkat nilai-nilai kemanusiaan yang luas, hasrat yang didasarkan pada moralitas bagi seorang penguasa, kekuasaan organisasi, kesenangan, pengetahuan, kebijakan, cinta, kebebasan, dan keindahan. Dimana hasrat itu harus memiliki konsekuensi yang positif pada suatu keputusan secara rasionalitas dan organisatoris (Pops, 2001). Ia menegaskan bahwa suatu hasrat juga dapat menghasilkan moralitas yang berpengaruh pada aturan untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan secara khusus memiliki kepentingan bagi administrator. Pengaruh-pengaruh yang dimaksudkan Pops dalam konteks administrasi publik adalah (1) *achieving public policy goals*. Aktivitas kebijakan pemerintah bertujuan untuk menegakkan hukum bagi kepemimpinan politik.

Di samping itu, semua aksi atau tin-

dakan dalam rangka memperbaiki pekerjaan yang tidak efektif. Tipe ini memiliki alasan untuk memperjelas instrumen dalam bentuk aturan, prinsip-prinsip dalam mengabdikan rasionalitas dan efisiensi sebagai kriteria yang baik. Suatu hal yang krusial bahwa kebencian kaum rasionalis kepada aktor-aktor administrator, karena mengalihkan proses pembuatan aturan dari aktivitas yang memiliki tujuan atau membuat tujuan-tujuan itu begitu sulit dan mahal. (2) *reacing agreement*. Ditegaskan kembali bahwa teori utilitarianisme dalam praktek administrasi publik bermaksud untuk menekankan pada hasil dan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan *stakeholder* secara kolektif.

Proses ini juga menghasilkan suatu tindakan yang dilakukan secara interaktif bagi seorang administrator dalam perspektif *utilitarian*, dimana ia mencoba untuk melaksanakan secara berkesinambungan. (3) *organization survival*. Tipe ini telah mengklaim kurang terbuka tetapi kebiasaan untuk melihat konsekuensi dari pembuatan keputusan administrasi secara praktis, sehingga dapat bertahan hidup. Sikap etika adalah melayani dengan baik untuk menggambarkan dan mempertahankan motivasi dalam menstabilkan kebutuhan, melihatnya sebagai kebutuhan yang mendesak untuk melaksanakan proses-proses pemerintahan dan diakhiri dengan aktivitas bagi tujuan kebijakan.

Esensinya bagi negara dan pemerintah adalah untuk beraktivitas dan memelihara dari etika kekuasaan. Tidak layak jika kesempatan dan eksistensi untuk memperoleh tujuan-tujuan kebijakannya yang tidak bermanfaat bagi suatu kekuasaan dan merasakan jaminan dalam meneruskan pengaruh-pengaruh para penguasa. (4) *participative society*. Salah satu kecenderungan dari tipe proses partisipasi ini adalah prinsip dan kebiasaan yang lazim mengutamakan aturan tidak secara langsung berhubungan dengan konsekuensi. Hendaknya yang dimunculkan ke permukaan oleh para pemegang kekuasaan sebagai aktor negara adalah memahami etika teleologi secara khusus untuk menghasilkan hasrat dan mendapatkan peluang bagi yang lain untuk memperdebatkan, menentang, dan juga memodifikasi. Tentunya penggunaan etika teleologi merupakan prinsip-prinsip yang tak terbatas atau aturan yang tidak membawa bahaya bagi administrator.

Deontologi dalam Etika Administrasi

Secara etimologi kata deontologi berasal dari kata "*deon*" yang berarti kewajiban. Kata deontologis dalam filsafat moral dikenal sebagai nama salah satu dari kelompok besar teori etika normatif. Teori deontologis juga dapat disebut sebagai teori etika nonkonsekuensial yang berpandangan bahwa "salah benar atau baik bu-

ruk suatu tindakan tidak tergantung dari akibatnya melainkan dari sifat wajibnya tindakan itu sendiri" (Rasuanto, 2005). Bagi teori etika deontologis menilai bahwa "perbuatan korupsi adalah perbuatan yang buruk apa pun akibatnya".

Dalam konteks administrasi publik, teori etika deontologi dibangun dalam tiga ranah utama. *Pertama*, membangun prinsip-prinsip dasar dalam praktek para administrator publik; *kedua*, membangun aturan main; *Ketiga*, membuat regulasi yang beretika deontologi yang mendorong dan menggambarkan gerakan reformasi. Mengontrol prosedur dan karakter yang profesional dalam administrasi publik khususnya keberhasilan dalam membatasi perbuatan korupsi. Jadi prinsip-prinsip deontologi mengenai kejujuran dalam proses demokrasi (akses publik, keterbukaan, legalitas, dan proses hak, dan seterusnya).

Menurut Frederickson (dalam Chandler, 2001) bahwa "legitimasi rezim kekuasaan merupakan fungsi dari kejujuran dan keadilan yang beraplikasi pada tingkat perbuatan baik atau kebajikan dalam administrasi dan hukum. Secara luas kepicikan bawahan atau dasar dari perbuatan korupsi dapat mengurangi kejujuran, keadilan, dan kebajikan, mengurangi legitimasi rezim kekuasaan. Isu-isu etika deontologi yang dapat diidentifikasi adalah terkait dengan kejujuran, keadilan, dan kebajikan pejabat publik yang tinggi bagi aplikasi prinsip-

prinsip etika dalam administrasi publik.

Virtue Ethics dalam Etika Administrasi

Teori *virtue ethics* merupakan kritik atau kontradiksi atas teori sebelumnya, yakni teori deontologi dan teleologi. Teori *virtue ethics* berpandangan bahwa suatu kebaikan atau keburukan, benar atau salah tidak tergantung dari akibat atau konsekuensi (teleologi), atau dari kewajiban atau prinsip yang harus ditaati (deontologi), tetapi teori *virtue ethics* menekankan pada “karakter yang baik” yang dibuktikan dengan integritas (Bowman, 2003). *Virtue ethics* dapat dipahami dari bentuk perintah dalam jiwa untuk melakukan sesuatu dengan baik. Pandangan ini memberikan makna bahwa kita diwajibkan untuk berbuat baik, bukan karena ada dorongan untuk mendapatkan sesuatu, atau mengikuti prinsip-prinsip tertentu atau kewajiban tertentu, tetapi sesuatu perbuatan baik tergantung pada integritas, kebaikan, atau hati nurani para penguasa dalam menjalankan tugas-tugas negara.

Para penguasa hendaknya dapat menggunakan landasan “*virtue ethics*” untuk menghindari berbagai perilaku buruk dalam kekuasaan (misalnya perbuatan), karena *virtue ethics* menawarkan beberapa kategori yang mendasari penolakan terhadap perbuatan buruk atau perilaku pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. Dengan *virtue ethics* yang dimiliki seorang

pejabat publik, maka dapat menghindari tantangan dalam menghadapi konflik kepentingan pribadi maupun aktor-aktor negara lainnya.

Kategori dimaksudkan menurut (Hart, 2001) berupa, (1) *the cardinal virtue* (kebajikan utama) yang menekankan pada; (a) *prudence* (kebijaksanaan), *justice* (keadilan), *fortitude* (ketabahan/keuletan), *temperance* (kesederhanaan), (2) *excellence of moral character* (karakter moral yang baik), (3) *virtutis and the active life* (kebajikan dan semangat hidup), (4) *moral intentionality* (kebaikan moral), (5) *moral reinforcement and moral refreshment* (penguatan moral dan penyegaran moral), (6) *living the best life* (hidup dengan baik dalam mencari pekerjaan).

Kategori-kategori itu sebagai pegangan bagi administrator yang menghadapi organisasi-organisasi modern dan perkembangan masyarakat di era kontemporer. Para *administrator* hendaknya menjadikan *virtue* sebagai aspek utama bagi karakter mereka. *Virtue ethics* dapat diaplikasikan pada perilaku-perilaku pejabat publik dalam aktivitas organisasi. Hal ini menjadi panduan yang harus diikutinya. Pilihan bagi para penguasa didasarkan pada karakter yang berkualitas dan adanya jaminan untuk melawan kejahatan pada penguasa dengan tujuan untuk mengikuti kebajikan.

Teori *Virtue ethics* dalam perspektif etika administrasi publik secara normatif dapat digunakan untuk mengadvokasi konsep

pada tataran praktis. Memulai dengan melakukan identifikasi konsep bagi para *administrator* publik untuk memiliki konsekuensi pada profesionalitas. Ide dari kebajikan (*virtue*) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkuasa merupakan perlindungan utama dari barang-barang publik dalam melawan perbuatan korupsi (Cooper, 2001).

Etika kebajikan dapat memecahkan masalah seperti keterampilan dan pembelajaran untuk bertindak yang benar. Etika bagi pejabat publik dapat memberikan jalan untuk menjadi landasan bagi prinsip-prinsip dan aturan. *Virtue ethics* merupakan objek utama dari sebuah evaluasi kejujuran dan karakter dalam penyelenggaraan pemerintahan dari bentuk kehidupan yang lebih berarti (Annas, 2006). Potensi-potensi ini jika dipraktekkan dengan benar dapat membuahkan konsep dalam upaya untuk menghindari dan mencegah berbagai perbuatan korupsi yang merugikan negara. Teori etika kebajikan (*virtue ethics*) memusatkan perhatian pada integritas, kebajikan, dan hati nurani para penguasa untuk mengakhiri perbuatan-perbuatan yang buruk, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan pada negara.

Dari ketiga konteks teori etika administrasi publik yang digambarkan di atas merupakan dasar pemikiran untuk merekonstruksi korupsi dengan pendekatan dialektika idealisme Hegelian sebagai berikut;

PERSPEKTIF HEGELIAN DALAM KONSTRUKSI PENCEGAHAN KORUPSI

Menggunakan dialektika Hegelian sebagai dialektika karena fokus kajian filsafat mengarah pada konteks sejarah dan inti pemikiran Hegel tentang rasio, kebebasan, dan makna (Hegel, 2007). Inimelahirkan sejarah pemikiran mazhab frankfurt (Jay, 2005), yang melahirkan teori-teori kritis sebagai akibat dari kebencian mengenai tertutupnya sistem filosofis. Pada perkembangan selanjutnya, kaum Hegelian kiri mengembangkan berbagai ide-ide Hegel secara konkrit yang dapat diwujudkan secara nyata.

Dalam sejarah dialektis-nya, gagasan Hegel berdasarkan pada prinsip bahwa perkembangan sejarah berlangsung menurut pola sintetik; "tesis", "antitesis", dan sintesis, (Palmquis, 2007; Osborne, 2001). Proses dialektika tidak sekedar dirumuskan sebagai tesis, antitesis dan sintesis. Sintesis tersebut justru akan mengaburkan proses dialektika, karena dapat saja semata-mata kompromi yang berarti perpaduan bahkan juga berarti saling meniadakan. Proses dialektis tidak mengarah pada sintesis yang berarti perpaduan, tetapi mengarah pada tujuan baru yaitu rekonsiliasi yang memiliki makna lebih luas pada "pembaharuan dan penguatan" (Sindhunata, 1983).

Konteks logika analisis yang digunakan pada penelitian pustaka ini dengan cara menggunakan "*dialektika idealisme He-*

gelian". Logika Hegelian digunakan dalam mengkaji berbagai persoalan korupsi untuk memahami titik persoalan yang digunakan dalam kajian ini. Gambarannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Bentuk skema sebagai alur dari analisis Hegelian dalam konteks kajian korupsi. Dengan menjelaskan tiga logika analisis yaitu, tesis (pernyataan diajukan bagi suatu argumen), antitesis (suatu pernyataan yang kontradiktif), dan sintesis (memadukan dari kedua konsep pernyataan) dan rekonsiliasi (pembahasan dan penguatan) sebagaimana digambarkan dalam konteks korupsi di bawah ini.

Model Dialektika Idealisme Hegelian yang digunakan, sebagaimana diuraikan (Osborne, 2001) dengan logika sintetik (tesis, antitesis, dan sintesis). Adapun siklus penciptaan lingkaran sistematisnya teori administrasi publik dalam proses reduksi korupsi yakni; etika teleologi (baik buruk salah benar suatu tindakan dapat dilihat akibat dari konsekuensi) konkritnya adalah bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang salah karena berakibat atau memiliki konsekuensi yang buruk pada Negara masyarakat dan individu. etika deontologi (salah atau benar suatu tindakan tergantung pada sifat wajibnya tindakan itu sendiri), secara konkritnya bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang buruk apa pun akibatnya. *Virtue Ethics* (karakter yang baik dapat dibuktikan dengan integritas), konkritnya adalah bahwa integritas, ke-

bajikan dan hati nurani para penguasa. Teori Etika Administrasi Publik adalah administrator yang memiliki nurani dan kebajikan dalam tugas-tugas Negara), konkritnya adalah menciptakan administrator yang jujur, baik dan memiliki integritas, serta membangun norma dan kewajiban bagi penguasa negara yang bersih dari korupsi (Deni, 2010).

Model dialektika Hegelian digunakan sebagai rekonstruksi dalam pemberantasan korupsi. Untuk memahaminya lebih mudah, penyajiannya dalam bentuk rekonstruksionisme naratif (Fay, 2002) dan bukan secara realisme naratif. Dalam konteks pemberantasan korupsi, dikaji bahwa korupsi akan memberikan bangunan alternatif dengan memaparkan upaya-upaya preventif dan represif korupsi dengan cara mengambil berbagai pelajaran korupsi dari cara preventif dan represif masa pada lalu, pertengahan (masa sekarang), dan (masa yang akan datang) atau sebagai rekomendasi dalam merekonstruksi korupsi di Indonesia ke depan. Bahkan konstruksi meniscayakan suatu tindakan dari adanya kesadaran bersama dari penyelenggara negara untuk berfikir membangun masa depan yang lebih baik.

Selain teori-teori korupsi yang dikemukakan diatas, teori etika administrasi publik juga menjadi perspektif dalam kajian ini. Sementara itu dialektika idealisme Hegelian juga salah satu teori yang digunakan untuk

memahami strategi pemberantasan korupsi dengan pola tesis, antitesis dan sintesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk merekonstruksi sejarah teks secara dinamis, karena pergumulan pemikiran selalu berubah dalam ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi manusia.

Berbagai praktek korupsi yang dilakukan penguasa masih menunjukkan perbedaan pandangan dalam melihat perilaku koruptif tersebut dalam pola dialektika idealisme hegelian. Korupsi dapat ditinjau dari pendekatan yang berbeda dan bisa saja saling kontradiktif (antitesis) dalam menilai tentang korupsi. Korupsi bisa berfungsi negatif maupun positif sebagai sebuah tesis dan antitesis. Dalam sejarah pendekatan para ahli terhadap kajian korupsi dapat bernilai negatif (tesis) maupun positif (antitesis) memiliki alasan-alasan tertentu yang mendukung pada situasi dan kondisi dari lingkungan pemerintahan. Menurut Bailey (dalam Lubis dan Scott, 1985). Korupsi yang dikelompokkan sebagai perbuatan yang merusak dipandang sebagai pendekatan korupsi yang negatif atau sebagai pengajuan (tesis 1). Elemen-elemen korupsi yang berakibat merusak.

Pertama, suatu perbuatan korupsi merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya waktu, menentukan kriteria berbagai jenis pengambilan keputusan. *Kedua*, korupsi

menyebabkan kenaikan biaya administrasi, seberapa jauh pelipatgandaan biaya tambahan tergantung pada kemampuan pasangan. *Ketiga*, jika korupsi terjadi dalam bentuk "komisi", akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum. *Keempat*, korupsi mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintah. *Kelima*, korupsi di kalangan pemerintah yang dilihat oleh khalayak umum, menurunkan martabat penguasa resmi dan menjatuhkan kepercayaan masyarakat akan tindakan adil pemerintah. *Keenam*, kaum golongan elit bangsa korupsi, maka orang kecil tidak akan menjumpai alasan mengapa ia pun tidak akan berusaha mengumpulkan apa saja yang membawa keuntungan bagi dirinya serta orang-orang yang dekat dihatinya. *Ketujuh*, suatu persoalan yang penting dan mengancam Negara-negara yang sedang berusaha ke arah pembangunan ekonomi di bawah suatu susunan politik demokratis, adalah keengganan kaum ahli politik untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak menyenangkan masa rakyat. *Kedelapan*, dengan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sikap pejabat-pejabat pemerintah, timbullah keinginan akan hubungan-hubungan khusus, guna mengumpulkan "bobot" yang cukup yang untuk membuyarkan tuntutan-tuntutan yang sama dari orang-orang lain. *Ke-*

sembilan, karena korupsi merupakan tindakan tidak adil yang telah dilembagakan, terhadap orang kecil dengan sendirinya timbul tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan bersifat fitnah serta rasa sakit hati yang mendalam. *Kesepuluh*, waktu merupakan unsur yang penting dalam mengambil bagian terbesar dari keputusan-keputusan, penangguhan keputusan mungkin membawa kerugian-kerugian besar dalam segi biaya maupun unsur manusia.

Pandangan Bailey diatas, sebagai (tesis 1) yang menjelaskan bahwa korupsi berdimensi negatif dan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang buruk bagi kahidupan suatu pemerintahan, karena akan menggagalkan tujuan-tujuan negara yang ideal, biaya yang berlipatganda dalam berbagai urusan negara, kerugian negara, mendapatkan keuntungan kelompok tertentu, mengakibatkan ketidakadilan, dan ketidakjujuran dalam penyelenggaraan negara.

Tesis 1 dalam kajian terhadap korupsi yang berdimensi negatif juga berakibat pada terhambatnya jalan pembangunan, sikap sanksi, dan tidak percaya pada pemerintah, Leff (dalam Heidenheimer dan Johnston, 2005). Dukungan terhadap perbuatan korupsi yang negatif dapat disebut sebagai "*Pendekatan moralis*". Kecenderungan kaum moralis berpendapat bahwa korupsi sebagai penyimpangan individual, kegagalan moral di pihak individu yang berwatak lemah dan tidak terlatih dengan baik, bah-

kan korupsi tidak cocok dengan ideologi yang berkuasa, kapitalisme, atau sesuai dengan keadaannya, sosialisme, demikian yang dipaparkan, Gould (dalam Lubis dan Scott, 1987).

Pergulatan terhadap berbagai kajian korupsi yang ditimbulkan secara negatif dari (tesis 1) di atas menggambarkan betapa korupsi itu merusak,mental para penguasa, merugikan negara dan, bahkan negara akan mengalami kemunduran akibat dari perbuatan korupsi. Namun, jika di analisis pergulatan terhadap kajian korupsi tidak semua berdimensi negatif, akan tetapi, korupsi pun dapat dijelaskan secara positif atau antitesis dari korupsi memiliki alasan dan ide sebagai kritik terhadap korupsi yang dianggap positif. Pandangan terhadap korupsi yang berdimensi positif dianggap hal wajar untuk dilakukan seorang penguasa.

Ada beberapa dimensi yang dianggap positif atau sebagai antitesis dari tesis 1 diatas dalam perbuatan korupsi, sebagaimana dijelaskan Bailey dibawah ini. *Pertama*, korupsi, baik berupa komisi maupun berupa pembayaran oleh seorang penyuap, mungkin berakibat semakin banyak jatah sumber-sumber masuk ke bidang penanaman modal dan tidak ke bidang konsumsi. *Kedua*, kesempatan melakukan korupsi mungkin juga berguna untuk meningkatkan mutu para pegawai negeri. Jika gaji yang dibayarkan pemerintah tidak mencukupi ke-

butuhan-kebutuhan seseorang yang berakibat dan masih ada pilihan lain, maka akan tertarik untuk memilih cara lain ini. *Ketiga*, korupsi membuka jalan untuk memberikan mereka atau kelompok-kelompok, yang akan mengalami akibat buruk jika tidak ikut dalam kekuasaan, suatu tempat dalam sistem yang tengah berlaku. *Keempat*, di dalam masyarakat tradisional yang berusaha keras untuk mengubahnya menjadi masyarakat bersendi Barat, korupsi memperlunak sistem baru ini, ditilik dari segi tradisional. *Kelima*, korupsi memberi jalan untuk memperlunak kekuasaan suatu rencana pembangunan ekonomi dan sosial susunan golongan elit. Korupsi membuka jalan masuk ke dalam urusan pemerintah dan pemerintahan. *Keenam*, dikalangan ahli-ahli politik, korupsi mungkin berlaku sebagai pelarut soal-soal ideologi atau kepentingan-kepentingan yang tak dapat disepakati. *Ketujuh*, dalam Negara-negara yang sedang berkembang terutama jika terdapat kelonggaran dalam ruang gerak politik, sering ada ketegangan antara politik kalangan pemerintahan dengan para ahli politik. *Kedelapan*, Sifat mengutamakan anggota-anggota keluarga dalam penerimaan pegawai negeri baru, yang mengakibatkan meluapnya jumlah pegawai dapat dianggap sebagai pengganti sistem pekerjaan umum, Bayley (dalam Lubis dan Scott, 1985).

Korupsi dianggap positif, karena dapat memberikan jalan keluar, peluang dan

sumber daya untuk mendapatkan suatu pekerjaan dengan cara yang lebih cepat masuk dalam pemerintahan, tanpa melihat dan mempertimbangkan lebih jauh tentang kualitas yang dimiliki bagi seorang pekerja. Keluarga menjadi simbol dan kepercayaan bagi seorang pejabat untuk dapat meloloskan masuk pada lingkungan pemerintah, dan hal ini dianggap wajar untuk dilakukan.

Posisi Indonesia sebagai negara berkembang memiliki ciri-ciri yang menonjol pada pemerintahan tentang nepotisme, sistem bagi-bagi rezeki dan korupsi menjadi ciri khas yang melekat pada Negara-negara berkembang tersebut. Alasannya bahwa nepotisme resmi, sistem bagi rezeki, dan korupsi memberi sumbangan pada beberapa segi pembangunan politik. Hampir semua Negara-negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, memiliki rasa setia dan ikatan yang kuat pada suku dan keluarga; di beberapa tempat malah hanya pada suku dan keluarga. Peran dan kedudukan seseorang penguasa pemerintah digariskan oleh keluarga; keluarga melindungi dan memberi rasa aman pada para stafnya (Abueva, 1966).

Ciri yang digambarkan tersebut dalam "pendekatan revisionis" atau kelompok yang mengubah atau menyimpang dari suatu ajaran menganggap bahwa korupsi dapat bernilai positif dianggap sebagai antitesis dan kritik terhadap korupsi yang bernilai

positif diatas, karena antitesis yang diajukan pada korupsi yang bernilai positif ber-alasan bahwa; (1) perbuatan korupsi memaksakan pilihan-pilihan yang lebih baik, misalnya memperbaiki pelayanan umum, meningkatkan sifat tanggap birokrasi yang sebaliknya akan bersifat umum, dan dengan cara-cara nepotisme menggantikan sistem pekerjaan umum atau sistem kesejahteraan, (2) korupsi berfungsi sebagai sumber pembentukan modal, mempersingkat birokrasi, memberikan rangsangan tersendiri kepada wiraswasta yang menyalurkan modal yang berjuang untuk hidup, memperkecil pemborosan sumber daya, merenggut pengendalian perdagangan dan industri, dan mendorong penanaman modal melalui para politisi, (3) korupsi mendorong berkembangnya para politisi dalam memperkuat partai-partai politik, meningkatkan integrasi nasional, memberikan alternatif yang dapat diterima terhadap kekerasan, dan meningkatkan keikutsertaan publik dalam urusan umum, Gould (dalam Lubis dan Scott, 1987). Artinya korupsi dapat mendorong pemerintah menunjang kegiatan-kegiatan yang dapat melancarkan pembangunan ekonomi, memperkecil ketidakpastian dan meningkatkan modal yang ditanam, demikian diketengahkan oleh Leff (dalam Heidenheimer dan Johnston, 2005).

Jadi sebagai sintesis (tesis 2) dalam menganalisis korupsi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara positif dan

juga secara negatif dengan mempertimbangkan berbagai alasan dari kedua pendekatan diatas. Untuk menggambarkan pendekatan korupsi di atas dapat disusun dalam pola Dialektika Idealisme Hegelian. Perbedaan pendekatan dari sintesis dalam analisis eksistensi konsep korupsi, disebabkan perbedaan latar belakang pemikiran, budaya, ekonomi, serta kepentingan untuk *survive* dalam kehidupan, dan bahkan perbedaan pengalaman lingkungan yang dialami manusia. Dengan membandingkan berbagai konsekuensi yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi antara pendekatan korupsi positif dan negatif, kajian ini tidak merokomendasikan pendekatan korupsi yang dianggap positif, tetapi kajian ini banyak menganalisis konsep korupsi dari sisi negatif dan bagaimana melakukan konstruksi pencegahan dan tindakan terhadap korupsi tersebut?

Rekonstruksi dapat diartikan sebagai suatu proses membangun kembali atau menciptakan sesuatu yang baru, sebagai akibat dari penghancuran pada suatu masalah tertentu. Istilah rekonstruksi menjadi populer dikalangan gerakan postmodern atau sering diidentikan dengan poststrukturalis yang mengarahkan perhatian pada perubahan-perubahan, dan transformasi penting dalam masyarakat dan kebudayaan kontemporer. *Postmodern* merupakan kritik atas masyarakat modern dan kegagalannya memenuhi janji-janjinya dalam

melihat realitas (Ritzer,2006). *Postmodern* digunakan sebagai kerangka yang mempertanyakan tantangan-tantangan ontologi tentang apa yang dihadapi masyarakat dan individu. *Postmodern* menantang dan mengkritisikeragu-raguan negara secara otonom dan kebebasan warganegara secara humanis-deliberasi yang mampu melihat realitas yang ada (Miller and Fox, 2007).

Kritis terhadap realitas dalam konteks rekonstruksi sejarah korupsi memiliki keterkaitan dalam bidang administrasi publik, dimana kecenderungan pada masalah kebenaran didorong oleh realitas sosial dan perlu hubungan manusia untuk memahami fenomena para pejabat publik dalam mengemban tugas-tugas negara. Bahkan penafsiran kritis terhadap praktek sosial seperti tindakan para administrator publik (Jun, 2006). Kaitannya dengan beberapa konsep rekonstruksi tersebut dia atas, Habermas menyebutkan sebagai "*reconstructive sciences*". Rekonstruksi bekerja memahami secara mutlak tentang bagaimana pengetahuan dikaji secara mendalam untuk mengubah pengetahuan ini ke dalam bentuk yang lebih nyata. Rekonstruksi yang dapat memberikan solusi bagi negara dalam membangun strategi, pola, dan metode yang digunakan untuk memberantas korupsi.

Dalam konteks korupsi, rekonstruksi yang dimaksudkan pada kajian ini adalah untuk mengkaji lebih jauh tentang sejarah korupsi pada masa lalu, sekarang, dan

merekonstruksi ke depan. Atas respon dari berbagai permasalahan korupsi. Rekonstruksi terhadap pemberantasan korupsi dengan cara preventif dan represif dapat dilakukan pemerintah di Indonesia. Suatu rekonstruksi membutuhkan kreasi, sejarah budaya, kesadaran sosial, aksi politik dengan tujuan untuk mengkritik penyimpangan atas realitas kekuasaan dari tugas-tugas negara yang selama ini terjadi.

Keberhasilan dalam pencegahan korupsi juga harus didukung dengan berbagai penegak hukum untuk memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, kejujuran, transparansi, pendidikan anti korupsi, bahkan preverensi juga membutuhkan pengelolaan dari administrasi publik seperti; integritas pejabat publik, sistem manajemen publik, dan lingkungan regulasi yang transparan. Potensi-potensi tersebut dapat diwujudkan melalui etika penyelenggaraan negara. Etika menjadi landasan pijak dalam melaksanakan setiap kebijakan, perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, dan berbagai produk pemerintahan. Karena etika mengajarkan bagaimana seorang pejabat berperilaku, menghargai norma-norma, menghindari perbuatan yang salah, bahkan tidak mengambil hak-hak orang lain. Apalagi melakukan perbuatan korupsi pada lembaga, dimana seseorang itu bekerja. •

DAFTAR PUSTAKA

Abueva, Veloso, Jose, 1966. " *The Contribu-*

- tion of Nepotism, Spoils, and Graft to Political Development*". East Center Review, 3.
- Annas, Julia, 2006. "Virtue Ethics", in Coop, David (editor) *The Oxford Handbook of Ethical Theory*. Oxford University Press, Inc. New York.
- Bayley, David H, 1960. *The Effect of Corruption in a Development Nation*, dalam Lubis, Mochtar & Scoot C James, (Peny) 1985. *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta.
- Bowman, J.S, 2003. "Virtue Ethics", in Rabin, Jack (editor), "Encyclopedia of Public Administration and Public Policy", Marcel Dekker, New York.
- Caiden, Gerald. 1982. *Public Administration*, Second Edition, Palisades Publisher, California.
- _____, 2005. *An Anatomy of Official Corruption*, in Frederickson .George. H, and Ghere K. Richard (editors), *Ethics in Public Management*, M.E. Sharpe, New York.
- Chandler, C.R, 2001. *Deontologi Dimension of Administrative Ethics Revised*, in Cooper, L Terry, (edited) 2001, "Handbook Of Administrative Ethics", Marcel Dekker. Inc, New York
- Cooper, L Terry, (edited) 2001. *The Emergence of Administrative Ethics as a Field of Study in the United State*, in Handbook Of Administrative Ethics, Marcel Dekker. Inc, New York.
- Deni, Saiful, 2010. *Korupsi Birokrasi: Konsekuensi, Pencegahan, dan Tindakan dalam Etika Administrasi Publik*, Nauwan Pustaka. Yogyakarta.
- Denhardt, K.G, 1988. *The Ethics of Public Service: resolving moral dilemmas in public organizations*, dalam Keban T.Y, 2004. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik; Konsep, Teori, dan Isu*, Gava Media, Yogyakarta.
- Downs, Anthony, 1967. *Inside Bureaucracy*, Little Brown and Company, Boston.
- Farazmand, Ali (edited), 2001. *Public Service Ethics and Professionalism A Primer for Public Official*, in Handbook of Comparative and Development Public Administration, Second edition (Revised and Expanded), Marcel Dekker Inc, New York.
- Fay, Brian, 2002. *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer* (Alih bahasa: M Muhith), penerbit Jendela, Yogyakarta.
- Frederickson, H, George. 1993. *Ethics and Public Administration*, Publishers M.E. Sharpe, Inc. New York.
- Frederickson, George .H and K. Richard Ghere, 2005. *Ethics in Public Management*, M.E. Sharpe, New York.
- _____, 1997. *The Spirit Public Administration*, Jossey Bass Publishers, San Fransisco.
- Garofalo, Charles and Geuras, Dean, 2006. *Common Ground, Common Future: Moral Agency in Public Administration, Professions, and Citizenship*, Tay-

- lor and Francis, USA.
- Girling, John, 1997. *Corruption, Capitalism and Democracy*, Routledge, London and New York.
- Gould, David J. *Bureaucratic Corruption and Underdevelopment in Zaire* Bab I dan IV (terj), dalam Lubis, Mochtar & Scoot C James, 1987. *Mafia dan Korupsi Birokatis*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Gould, David, 2001. *Administrative Corruption: Incidence, Causes, and Remedial Strategies*, in Farazman, Ali (edited), 2001. *Handbook of Comparative and Development Public Administration*, Marcel Dekker Inc, New York.
- Hart, K, David, 2001. *Administration and the Ethics of Virtue* In All things, Choose First for Good Character and Then for Technical Expertise, in Cooper L, Terry (editor), Marcel Dekker Inc, New York.
- Hegel, F.W.G, 2007. *Filsafat Sejarah* (terj), Penerbit Pustaka Pelajar, Cetakan, Ketiga, Yogyakarta.
- Henry, Nicholas. 1998. *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*, Rajawali Pers. Yakarta.
- Jay, Martin, 2005. *Sejarah Mazhab Frankfurt: Imajinasi Dialektis dalam Perkembangan Teori Kritis* (Terj), penerbit Kressi Wacana, Cetakan, 1, Yogyakarta.
- Johnston, Michael, 2005. *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*, Cambridge University Press, USA.
- _____, 1982. *Political Corruption and Public Policy in America*, Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Kpundeh, S.J. 1995. *Politics and Corruption in Africa: A Case study of Sierra Leone*, Lanham, University Press of America.
- Leff, Nathaniel H. 2005. *Economic Development Through Bureaucratic Corruption*, in Heidenheimer, Arnold dan Johnston, Michael (ed), 2005. *Political Corruption Concepts & Contexts*, Transaction Publishers New Brunswick (U.S.A) and London (U.K). New Jersey.
- Lubis, Mochtar dan Scott. C James, 1985. *Bunga Rampai Korupsi*, Cetakan Pertama, LP3ES, Jakarta.
- Masoed, Mohtar, 2003. *Politik, Birokrasi, dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Cetakan 1 Yogyakarta.
- Menzel. C, Donald, 2007. *Ethics Management for Public Administration: Building Organizations of Integrity*, M.E, Sharpe, New York.
- Mc Manus, Susan, 2005. *Fictive Theories: Toward a Deconstructive and Utopian Political Imagination*, first published Palgrave Macmillan, New York.
- Miller. T Hugh and Fox. J Charles, 2007. *Post-modern Public Administration* (Revised Edition). M.E. Sharpe, Armonk, New York.
- Osborne, Richard, 2001. *Filsafat Untuk Pemula*, penerbit kanisius, Cetakan, 7, Yogyakarta.
- Palmquis, Stephen, 2002. *Pohon Filsafat :Teks*

- Kuliah Pengantar Filsafat, (terj), Pustaka Pelajar, Cetakan, 1, Yogyakarta.
- Pops, M. Gerald, 2001. *A Teleological Approach to Administrative Ethics*, in Cooper, L Terry, (edited) 2001, "Handbook Of Administrative Ethics", Marcel Dekker. Inc, New York.
- Ritzer, George, 2006. *Teori Sosial Postmodern (terj)*, Cetakan ketiga, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Rasuanto, Bur, 2005. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas*, Dua Teori Filsafat Politik Modern, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rohr, John A. 1978. *Ethics for Bureaucrats; And Essays On Law and Values*, New York Marcel Dekker Inc.
- Schultz, David, 2004. *Administrative Ethics, in Encyclopedia of Public Administration & Public Policy Handbook*, Facts on File, Inc. New York.
- Sindhunata, 1983. *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern oleh Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt*, Gramedia, Jakarta.
- Sommit, Albert, and Peterson, A Steven, 2003. *Human Nature and Public Policy*, first published, Palgrave Macmillan, New York.
- Steinberg, Sheldon.S & Austern ,David T, 1998. *Government, Ethics, and Manager; Penyelewengan Aparat Pemerintahan (Terj)*, Rosdakarya, Bandung.
- Thompson, Dennis, F. 1985. *The Possibility of Administration Ethics*, in Shafritz, Jay. M & Hyde Albert, 1997. *Classics of Public Administration*, Fourth Edition. College Publishers, New York.
- _____, 2000, *Etika Politik Pejabat Negara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Uhr, John, 2005. *Terms of Trust: Arguments Over Ethics in Australian Government*, UNSW Press, Australia.
- White, J. Michael, 2003. *Political Philosophy: An Historical Introduction*, One-world, Oxford England.

PANDUAN PENULISAN JURNAL ILMU ADMINISTRASI, JUDUL ARTIKEL MAKSIMUM 3 BARIS, ARIAL 14 BOLD

Nama Penulis, ditulis tanpa gelar (ARIAL 11 Bold)
Alamat lembaga Penulis, termasuk e-mail jika ada (ARIAL 11)

ABSTRAK (ABSTRACT)

Merupakan ringkasan isi artikel yang memuat uraian tentang permasalahan, penyelesaian dan hasil. Ditulis dalam bahasa sesuai dengan bahasa naskahnya. Dituangkan secara padat dalam satu paragraf satu spasi, terdiri dari 100 - 200 kata (ARIAL 11 italic). Ditulis pada bagian tengah kertas dengan margin 4,5 cm dari tiap sisi samping kertas.

1. UMUM (ARIAL BOLD 11)

Setiap artikel yang dikirimkan dimohon untuk mengacu pada panduan ini. Format panduan ini dibuat sesuai dengan format publikasi Jurnal Ilmu Administrasi, sehingga dapat dijadikan *template*.

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Naskah dikirimkan dengan menyertakan *soft copy* (CD) dengan format *Microsoft word*.

2. UKURAN KERTAS, MARGIN DAN JUMLAH HALAMAN

Artikel ditulis dengan huruf ARIAL normal, 1 spasi dan dicetak pada kertas A4 (29,7 x 21 cm). naskah dibuat dalam 2 kolom, jarak antar kolom 0,6 cm. margin kanan dan kiri masing-masing 3,5 cm. margin atas dan bawah berturut-turut 3 cm dan 7,5 cm. antara judul bab baru dengan

bagian akhir tulisan sebelumnya diberi jarak 1 spasi. Jumlah keseluruhan halaman termasuk gambar dan tabel sebanyak 10 halaman.

3. TABEL, GAMBAR, PERSAMAAN DAN ISTILAH ASING

Judul tabel dan keterangan gambar ditulis dengan **ARIAL 10 Bold**. Tabel dan Gambar diberi nomor secara urut. Semua persamaan diberi nomor secara urut sebagaimana contoh pada pers. (1)

sebagaimana contoh pada pers. (1)
 $2 @ y + 5x = \sin a \dots\dots\dots(1)$

Istilah asing ditulis dengan huruf miring dan harus konsisten untuk seluruh naskah. Lambang (notasi) ditulis sesuai ketentuan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka ditulis tanpa nomor dan disusun urut abjad nama akhir Penulis Pertama. Hanya pustaka yang diacu dalam naskah yang dicantumkan. Daftar pustaka ditulis 1 kolom, dengan urutan : Nama, Tahun, *judul*, Edisi, penerbit, kota, halaman yang diacu.

Sipintar, K.L.; Sipandai, G.T, 2005, *A Book They Published in Practical Mechanics*, Vol. 1, 2nd edition, Fine Publishers Co, Somewerton, page : xxx-xxx

JIA

Jurnal Ilmu Administrasi

**Program Pascasarjana Ilmu Administrasi
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara**

ISSN 2088-4982

9 772088 498215

